

IZZAT SULTON - NAVOIYNING DIL KOTIBI
(yoki “Navoiyning qalb daftari”ni varaqlaganda)

Bahodir Karimov,
f.f.d.prof.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218699>

Iste’dodli olim, izzatli adabiyotshunos Izzat Sultonning “Navoiyning qalb daftari” kitobi o‘z zamonida juda katta izlanishlar va olimning tinimsiz mashaqqatli mehnati evaziga maydonga kelgan edi. Kitob bugungi yangi davrda qayta nashr etilib, kitobxonlar qo‘liga yetib bordi. Unda bir qator o‘ziga xosliklar bor. Bunda olim buyuk shoir diliga kotiblik qiladi. Olim Navoiyni so‘zlatadi; o‘zi xususida Shoirning o‘zi so‘zlaydi. Kitob uslubiy jihatdan “buyuk insonning o‘zi haqida aytgan iqronomasi va shahodatnomasi” yo‘lida yozilgan.

Olim me’yorni saqlangan holda “Yozuvchining tarjimai holi – uning asarlaridir” degan tamoyilga amal qilib, Alisher Navoiyning hayoti va ijodiy faoliyatini yoritishda, avvalo shoir asarlaridagi ma’lumotlarga murojaat qiladi. Shuningdek, zamondoshlari yozib qoldirgan ilmiy, adabiy va tarixiy asarlardan jamlangan biografik ma’lumotlar beriladi.

Kitob kompozision jihatdan Alisher Navoiyning “Chor devoni” strukturasi tayanadi. Bunda sahifalar inson umrining fasllari bilan chegaralab olinadi.

Yaqin o‘tgan tarixiy muhit Alisher Navoiy xususida barcha bor haqiqatni aytish uchun izn bermas, xususan, Amir Temur va Temuriylar davrida badiiy adabiyot yuksalganini ochiqcha ta’kidlash, harholda, xatarli edi. Olim bunday o‘rinlarda ham bor yukni, bor mas’uliyatni Alisher Navoiy zimmasiga yuklaydi va ora-orada “Navoiy fikricha”, “Navoiy tushunchasicha”, “Alisher Navoiyning tarixiy nazari ... falon voqelikka tushdi” kabi ta’birlarni qo‘llaydi. Imkon topib, Xoja Abduqodir bilan Amir Temur o‘rtasidagi ibratli bir hodisani keltiradi: “Xojaning kamolotidin biri Qur’on hifzi va qiroat ilmi erdi, filhol biyik un birla Qur’on o‘qimoq bunyod qildikim, ul hazratning (Amir Temurning) g‘azabi lutfg‘a mubaddal bo‘lib (g‘azabi iltifotga aylanib) fazl va kamol ahli sori” qarab: “Qalandar qo‘rqanidan mushaf (Qur’on)ga chang soldi”, mazmunli misrani o‘qiydi. So‘ngra shoirga yuksak ehtirom ko‘rsatadi. Bunday misollarni davr tarozisi, kitob tab’i va tabiati ko‘targancha, juda ehtiyot bo‘lib yozadi olim.

Bir dunyo ma’lumotlar, jumladan, ramziy ma’nodagi “Qaqnus va qaqnusbacha” – ustoz-shogirdlar, shoirning “Cherik chekmay Xitodin to Xuroson”ni olgani, shunday shon-shuhrati sarhadlari, o‘nlab turkigo‘ylarning ahvollari, shoirning necha yoshida

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

“she’rning parishon savdosig‘a giriftor bo‘lgani” va “nazmning parokanda vosvosiga mashg‘ul” bo‘lgani qayta esga olinadi Izzat Sulton kitobi vositasida.

Bir sahifada Alisher Navoiyning aruzni sabzavorlik Darvesh Mansurdan o‘rgangani aytiladi. Shoir yigitlik chog‘ida “she’rda sehrsoz va nazmda fusunparдоз shuaroning shirin ash’ori va rangin abyotidin ellik mingdan ortuq yod tutubmen”, degan e’tirofi quvvai hofizasining cho‘ngligidan darak beradi. Ayni choqda, u zotga zamondosh sohibi devon shoir Hiloliyning o‘ttiz-qirq ming bayt yod bilganidan hayratga tushamiz. Albatta, bu tarixiy dalil shoirlilik yo‘liga kirgan bugungi ijodkorlar, ayniqsa, yoshlar uchun naqadar ibratga loyiq ekani xayolga keladi.

Hazrat Alisher Navoiy o‘z dahosi, iqtidori, Xudo bergan talanti ko‘lamini o‘zi juda teran anglagan, o‘zi juda yaxshi bilgan, badiiy tafakkurining qamrovini sezib turgan. Aks holda: Firdavsiyning “Shohnoma”ni yozish uchun o‘ttiz yil sarf qildim”, degan so‘zlariga munosabat bildirib, “Xamsa” uchun menga o‘ttiz oy kifoya”, degan gapini aytmagan bo‘lardi. Yana bir masnaviysida: “O‘tuz yilki oni Nizomiy demish, Qoshimda erur ikki-uch yil ish”, deb ta’kidlaydi. 1482-1485 yillar “Xamsa” yozildi.

Navoiyning ijod olami bilan birga ijtimoiy faoliyati, qurdirgan inshootlari, ularning son-sanog‘i, mol-dunyoosining miqdori Izzat Sulton nazaridan chetda qolmaydi. “Uning vaqfining miqdori besh yuz tumandan ortar edi” (1970 yillarda bu miqdor 5 mln rubl bo‘lgan ekan). Mirzo Haydar “Tarixi Rashidiy” asaridan dalil: “Alisherning bir kunlik daromadi (“hosili amloki”) o‘n sakkiz ming shohruhiy dinor edi va u bu daromadning hammasini xayrli ishlarga sarf etar edi”.

Izzat Sulton shoirning qalb daftarini varaqlar ekan, bu jarayonda juda ko‘p tarixiy dalillarga, shoirning o‘z iqrorlariga, ijod psixologiyasiga, muhim nazariy qarashlarga, hatto ayrim bahsli masalalarga ham e’tibor qaratadi.

O‘rni kelganda, shoh va shoir Husayn Bayqaroning qo‘chqor, xo‘roz urushtirishlari, kaptarbozliklariyu ichkilikka berilashlarigacha eslab o‘tadi. Xalq orasida yurgan rivoyatlarni mavzu doirasiga singdiradi. Navoiyning topqirligi, donoligini bayon etadi: “Chorvador Navoiy bozorga mol olib kiradi va bozorda mollarini nasiyaga sotmoqchi ekanini e’lon qiladi”. Xaridorlarning: “Pulini qachon to‘laymiz” degan savoliga “Qarzingizni podshoh Husayn Bayqaro o‘lgan kuni to‘laysizlar”, deydi. Bu gapni shotirlar podshohga yetkazishadi. Oyoq-qo‘lini bog‘lab Navoiyni podshoh huzuriga olib keladilar. Savol beriladi: “Nega bu gapni aytgansiz?” Navoiy javob beradi: “Podshohim! Mendan nasiyaga mol olgan har bir kishi endi har kuni besh mahal namozi chog‘ida: “Ey Xudo, podshoh Husayn Boyqaroni o‘ldirma, men qarzimni to‘lamay”, deb duo qiladi. Zero, shunday duolar ijobat topib, Xudo

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

sizning umringizga umr qo‘shsa. Molimni nasiyaga sotishdan niyatim shu”. Podshoh qahr minbaridan yerga tushib, muloyim tortadi; Navoiyning lutfidan mamnun bo‘ladi.

Kitobni o‘qish payti bir fikr xayolga keldi. Agar otaxon adabiyotshunos bu asarini bugungi ma’naviy muhit ob-havosidan emin-erkin nafas olib yozganlarida, Alisher Navoiy “qalb daftari”ning diniy-e’tiqodiy sahifalarini ham, sirli-ilohiy nuqtalarini ham kengroq va chuqurroq ochib bergan bo‘lar edi. Ehtimol, yangi davrda olim: “O‘zlarining dunyoviy mazmuni bilan Navoiyning g‘azallari diniy e’tiqodlarga zid bo‘lgan fikr va tuyg‘ularning adabiyotda chuqur o‘rin olishiga xizmat etadilar” (186-bet) kabi gaplarni aslo yozmagan bo‘lar edi. Bunday fikrlar tarixiy shart-sharoit va tarixiylik tamoyilining o‘ziga xos mezonlari bilan izohlanadi, albatta.

Qolaversa, olim bu kitob ta’lifida Alisher Navoiyning:

“Xiradmand chin so‘zdin o‘zgani demas,

Vale bori chin ham degulik emas”,

kabi hikmatlariga amal qilgan bo‘lsa ne ajab.

Izzat Sulton oqil va donishmand olim edi.

Olimning mazkur kitob yashayotgan va yashaydigan, bugungacha o‘qilgan va kelajakda ham o‘qiladigan kitoblar sirasiga kiradi. Muallimlar bu kitobni, demak, Alisher Navoiyni, shu bahonada Izzat Sultonni o‘quvchi-talabalar auditoriyasiga, ot-onalar esa oila davrasiga olib kiradi.

Xullas, Alisher Navoiy aytadi: “so‘zni uzotmoq hojat emas va kalom tatvilin ma’ni ahli mustahsan demas”.

Yana ta’kidlaydi:

“Kishi chinda so‘z desa zebo durur,

Necha muxtasar bo‘lsa, avlo durur”.

BILDIRGI: 1995-yili 7-iyunda nomzodlik dissertatsiyamni himoya qilganimda Izzat Sulton Kengash raisi edi. Himoya ko‘ngildagidek o‘tdi. Rais Vadud Mahmudning tanqidchilik faoliyati xususida yaxshi, iliq gaplar aytdi. Rasmiy hujjatlarni hozirladim. Domlaning imzosi zarur edi. Institutdan boshqa bir manzilda majlislari bor ekan. Izlab joyini topdim. Hali yig‘ilish boshlanmagan, ammo domla Prezidumda majlis ahliga yuzlanib o‘tirgan ekanlar. Ulkan zalning bir chetidagi bo‘sh o‘rindiqqa borib joylashdim. Oldlariga borishga tortindim. Kutib o‘tiraverdim. Majlis boshlandi. Undagi gaplar men uchun uncha qiziq emas, imzo esa muhim. Oradan bir soatlar o‘tib, tanaffus bo‘ldi. Domlani xoli topib, yonlariga borib salom berdim; keyin hujjatlarga ishora qildim. Imzo qo‘ya turib, Izzat Sulton mening allaqachon kelib, ancha kutib qolganimni nazarda tutib: “Bunday mahalda dadilroq bo‘lmoq kerak. Vaqtni qadrlash

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

lozim”, deb nasihat qildi. Bu inson juda zukko va sezgir edi. Izzat Sulton domladan shunda jur’at sabog‘ini olgan edim. Buni imzotalab yoshlarga nisbatan hali hanuz qo‘llayman.

(30.11.2025)

